

MANUAL DE USUARIO

Título: Genodermatología Versión: 1.0.0, aplicación móvil para el estudio y atención de las genodermatosis y la enseñanza de estas enfermedades.

Autores:

Prof. Tit., Dr. C. Yordania Velázquez Avila CI: 78090124656

<https://orcid.org/0000-0002-2846-3432>

Dra. Carmen Rosa Rodríguez Valenciano CI: 94021717107

<https://orcid.org/0000-0001-6141-7780>

Dr. Alexander Miguel LLamosa González CI: 58090508553

<https://orcid.org/0000-0002-3887-1536>

Institución: Hospital Pediátrico Provincial Docente “Mártires de Las Tunas”

Índice

Contenido

1. Introducción	- 1 -
2. Información general.....	- 1 -
2.1 Para poder trabajar con la aplicación se deberá poseer los siguientes requisitos:	- 2 -
3. Diseño organizacional de Genodermatología	- 2 -
3.1 Inicio	- 3 -
3.2 Recursos.....	- 3 -
3.3 Buscar	- 5 -
3.4 Menú principal.....	- 6 -
3.4.1 Submenú Temas	- 7 -
3.4.2 Submenú Información	- 10 -
3.4.3 Acción Salir	- 15 -

1. Introducción

El manual contiene las instrucciones para la utilización de la aplicación médica, Genodermatología, y toda la información necesaria para aprovechar su contenido tanto para el estudio como la atención de las genodermatosis. Por esta razón, se recomienda leerlo detenidamente y conservarlo para posteriores consultas.

Genodermatología, brinda explicaciones prácticas que facilitan su uso para la atención de los pacientes tanto por el personal médico, como estudiantes. A su vez ofrece información básica para los pacientes, la familia y público en general, sobre los cuidados de la piel acorde a cada una de estas enfermedades.

Las genodermatosis constituyen un grupo de enfermedades genéticas con afectación de la piel y sus anexos. Constituyen un grupo de afecciones heterogéneas que tienen en común, mecanismos vinculados a los genes, y en la que no influyen factores ambientales. En su mayoría son monogénicas, pero pueden ser poligénicas o por alteraciones cromosómicas.

¡Muchas gracias por usar nuestro producto!

2. Información general

Cuando se desarrolla una aplicación médica se suele hacer enfocándola en una especialidad específica. En este caso se trata de una aplicación que nace de la multidisciplinariedad de dos especialidades amplias, en la que una enriquece y complementa a la otra. Está concebida para profundizar los conocimientos sobre la dermatología, que pretende comprender desde la óptica de la genética la patogenia de las diferentes genodermatosis, ya sean monogénicas, poligénicas, mitocondriales, cromosómicas y defectos congénitos cutáneos; mostrando un alto nivel de actualización, acorde con los adelantos científicos en ambos campos de las Ciencias médicas.

Siendo una aplicación con un contenido específico que aborda las genodermatosis, constituye Genodermatología una aplicación médica profesional. Para su desarrollo se utilizaron las herramientas Wordpress 5.7.1, Dreamweave 2021, Apache Cordova 10.0.0, Android Studio 4.1.0.0 para teléfonos celulares androides versión Lollipop 5.1 o más actualizados.

La aplicación es funcional aunque el usuario no esté conectado; sin embargo, debe conectarse para enlazarse a las bases de datos internacionales OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) disponibles en <https://omim.org/> y ORPHANET (Portal de información de enfermedades raras y medicamentos huérfanos) disponibles en <https://www.orpha.net/> , para conectarse con la aplicación médica Dermatopedia, disponible en <https://www.apklis.cu> permitiendo profundizar en la especialidad de dermatología, para acceder a la información del ORCID de los autores y las páginas sociales de Genodermatología en Facebook, Instagram y Telegram.

Genodermatología se encuentra disponible libre de costo para su descarga desde la plataforma cubana <https://www.apklis.cu> y la plataforma internacional <https://genodermatologia.uptodow.com/android>

2.1 Para poder trabajar con la aplicación se deberá poseer los siguientes requisitos:

- Tener conocimientos básicos sobre uso de teléfonos móviles y aplicaciones.
- Disponer de un teléfono celular tipo androide versión Lollipop 5.1 o más actualizados.
- Deberá disponer de conexión para enlazarse con las bases de datos internacionales OMIM y ORPHANET, para conectarse a la aplicación Dermatopedia y para acceder a la información del ORCID de los autores y las páginas sociales de Genodermatología en Facebook, Instagram y Telegram.

3. Diseño organizacional de Genodermatología

Al abrir la aplicación se accederá directamente a la página de presentación de la aplicación (Figura 1). Esta portada cuenta con una barra inferior, siendo el elemento principal de control de la misma, la cual se organiza de izquierda a derecha con cuatro botones (iconos) de la siguiente forma:

1- Inicio

3- Buscar

2- Recursos

4- Menú principal

Como sus nombres lo describen al presionar sobre alguno de ellos se ejecutará la función correspondiente al apartado que corresponde.

Figura 1. página de presentación de la aplicación Genodermatología.

3.1 Inicio

Al ejecutar el apartado “Inicio” se retorna siempre a la página de presentación.

3.2 Recursos

El apartado Recursos contiene la galería de imágenes (Figura 2). Estas imágenes aparecen en los artículos divididos según sus temas referentes. Al presionar alguna imagen, la misma se ampliará y se mostrará su descripción. Para conocer más detalles sobre el tema al que corresponde la imagen, debe pulsar el botón “Ir al Tema”; inmediatamente se redireccionará hacia el tema en cuestión.

La galería está dividida en 7 páginas (Figura 3), y se puede cambiar de una página a otra pulsando el botón del número de página. Cuenta con 126 imágenes, de

ellas, 15 fueron dibujadas por la autora Dra. Yordania Velázquez Avila, una corresponde al algoritmo de seguimiento de los pacientes con genodermatosis, y 110 son imágenes de pacientes con genodermatosis o defectos congénitos, siendo inéditas, tomada por los autores, previo consentimiento informado de los pacientes.

Figura 2. Apartado “Recursos”.

A: Galería de imágenes. B: Información de imagen ampliada.

placas de aspecto sucio que predominan en regiones seborreicas y pliegues.

[Ir al Tema](#)

Páginas: **1** 2 3 4
5 6 7

Figura 3. Páginas de la galería.

3.3 Buscar

Dentro de este apartado se encuentra un escaque para ingresar la palabra, que se desea buscar entre los temas de la aplicación, luego se deberá pulsar el botón “Enviar” (Figura 4).

Buscar en el sitio:

Ingrese una o más palabras para comenzar.
Nota: '*' y '?' son comodines soportados.

Buscar:

Enviar

Genodermatología ❤️ 2021.

Figura 4. Apartado “Buscar”. La flecha roja indica el escaque donde debe escribir la palabra que se desea buscar.

Figura 5. Búsqueda.

A: Resultado de la búsqueda. B: Tema relacionado con la búsqueda.

Si coincide la palabra ingresada con la información de alguno de los temas de la aplicación, se mostrará el resultado de la búsqueda inmediatamente, debajo (Figura 5). Para ingresar al tema donde aparece la palabra buscada, se debe pulsar sobre el resultados de la búsqueda.

3.4 Menú principal

Al ser presionado este apartado, se desplegará el menú principal del producto, el cual permitirá acceder al contenido, a través de seis botones o iconos (Figura 6): Inicio, Temas, Recursos, Buscar, Información y Salir.

Los botones de Inicio, Recursos y Buscar corresponden a esos apartados, ya mencionados y se identifican con los mismos iconos.

Figura 6. Contenido del menú principal. Flecha roja: Indica que hay más contenido al presionar donde indica la flecha.

3.4.1 Submenú Temas

Aparece en el menú principal y da acceso a los 38 temas (Figura 7), que incluyen, un primer tema sobre las generalidades del campo de la genética y las genodermatosis, 34 temas que abarcan las genodermatosis monogénicas, un tema que aborda las genodermatosis mitocondriales, un tema sobre las genodermatosis cromosómicas y un tema sobre defectos congénitos cutáneos.

Figura 7. Submenú Temas. Flecha roja: Indica que se puede retornar al menú principal al presionar donde indica la flecha.

Cada Tema contiene una tabla de contenidos (Figura 8) para facilitar la navegación, la cual se puede desplegar al presionar sobre cada subtítulo.

Figura 8. Tabla de contenido del Tema Epidermólisis ampollar (EA) hereditaria.

Al deslizarse hacia abajo la barra de navegación principal, ubicada en el borde inferior, se ocultará; y volverá a mostrarse cuando se desplace hacia arriba. Además aparecerá un botón situado en la esquina inferior derecha (Figura 9), que

mientras el usuario se desliza hacia abajo, el botón se irá rellenando, mostrando la proporción leída del contenido. Si es presionado, desliza el tema al inicio del contenido.

eritrocitos en su interior; se trata aquí de una ampolla dermolítica; en la dermis papilar hay vasos neoformados y dilatados, rodeados de un infiltrado de linfocitos y eosinófilos; en la parte media de la dermis puede haber fibras colágenas fragmentadas y aumento de fibroblastos.

Tratamiento de EA

Figura 9. Contenido del tema EA. Flecha roja: Indica el botón de desplazamiento.

EA simple

EA simple generalizada de Köebner

(OMIM [131900](#) ORPHA [79399](#))

En su forma clásica la EA simple, llamada de Köebner o generalizada, se caracteriza porque las primeras ampollas suelen aparecer en el período neonatal o tempranamente en la infancia. Se advierte más a menudo en manos y pies, pero pueden aparecer en cualquier sitio de la piel que sea traumatizado. Las rodillas presentan lesiones cuando el niño comienza a gatear. Es común el dolor en el sitio de las ampollas. La frecuencia de la formación de

Figura 10. Código numérico de OMIM y ORPHA en EA simple generalizada.

En la tabla de contenido de los temas se pueden encontrar las diferentes variantes genéticas de cada enfermedad, las cuales muestran el código numérico de acceso

a las bases de datos internacionales OMIM y ORPHANET (Figura 10), que permitirá su enlace (Figura 11).

The image shows two side-by-side screenshots of medical databases. Screenshot A (left) is from OMIM, displaying the entry for Epidermolysis bullosa simplex generalizada intermedia (EBS1B) with MIM number 131900. It includes a search bar, external links, and a table of phenotype-gene relationships. Screenshot B (right) is from ORPHANET, showing the same condition with a definition in Spanish and a button for 'Aportaciones' (contributions).

OMIM Entry (A):

Search OM Options ▾

- External Links

ICD+
131900

EPIDERMOLYSIS BULLOSA SIMPLEX 1B, GENERALIZED INTERMEDIATE; EBS1B

Alternative titles; symbols
EPIDERMOLYSIS BULLOSA SIMPLEX 1B, KOEBNER TYPE

Phenotype-Gene Relationships

Location	Phenotype	Phenotype MIM number	Inheritance	Phenotype mapping key	G
17q21.2	Epidermolysis bullosa simplex 1B, generalized intermediate	131900	AD	3	K

Clinical Synopsis ▾ Phenotypic Series ▾
PheneGene Graphics ▾ ⓘ

ORPHANET Entry (B):

orphanet ES ▾

Epidermolisis ampollosa simple generalizada intermedia autosómica dominante

Aportaciones

Definición de la enfermedad

La epidermolisis ampollosa simple generalizada no-Dowling-Meara, conocida anteriormente como epidermolisis ampollosa simple tipo Kobner (EAS-K) es un subtipo basal generalizado de la epidermolisis ampollosa simple (EAS, consulte este término) caracterizado por ampollas no herpetiformes y erosiones que aparecen en las zonas de fricción.

ORPHA:79399

Figura 11. Genodermatología se enlaza con bases de datos internacionales. A: OMIM, B: ORPHANET.

3.4.2 Submenú Información

Este submenú está diseñado para brindar más información sobre la aplicación, ofrece información general sobre la misma, las consideraciones éticas, responsabilidad de los autores y atribuciones del producto.

Al ejecutar este submenú se despliega un menú con siete botones identificados íconos (Figura 12): Ayuda, Autores, Contacto, Descargo de responsabilidad, Otros proyectos, Reportar un problema y Valorar y calificar.

Figura 12. Submenú Información. Flecha roja: Indica que se puede retornar al menú principal al presionar donde indica la flecha. **Flecha naranja:** Indica que hay más contenido al presionar donde indica la flecha.

3.4.2.1 Ayuda

Esta sección brinda información necesaria al usuario para favorecer su navegación en la aplicación (Figura 13).

Figura 13. Sección Ayuda

3.4.2.2 Autores

Esta sección brinda información sobre los autores (Figura 14), incluye su código de identificación internacional ORCID y permite el enlace con el mismo si se desea consultar el curriculum académico del autor.

Figura 14. Sección Autores. A: Información sobre el autor. B: Enlace con el ORCID del autor.

3.4.2.2 Contacto

Figura 15. Submenú Contacto. Flecha roja: Indica que se puede retornar al submenú Información.

Esta sección consta de un submenú que permite acceder a las páginas sociales de Genodermatología en Facebook, Instagram y Telegram (Figura 15).

3.4.2.3 Descargo de responsabilidad

En esta sección (Figura 16) los autores declaran que el nivel de actualización se corresponde con los niveles de actualización internacional, y el enlace con las bases de datos OMIM y ORPHANET garantiza la actualización continua. Se sugiere al usuario utilizar la aplicación como material informativo y no como medio diagnóstico.

Figura 16. Sección Descargo de responsabilidad.

3.4.2.4 Otros proyectos

Esta sección consta de un submenú que permite acceder a la aplicación Dermatopedia (Figura 17), donde el usuario podrá profundizar en temas básicos de dermatología.

Figura 17. Submenú Otros proyectos. Flecha roja: Indica que se puede retornar al submenú Información.

3.4.2.5 Reportar un problema

Esta sección permite enviar mensaje a través del correo electrónico para ponerse en contacto con el desarrollador, el Dr. Alexander Miguel Llamosa González (Figura 18).

Figura 18. Sección 3.4.2.5 Reportar un problema. A: Cuadro de texto para enviar correo electrónico. B: Enlace con el desarrollador.

3.4.2.6 Valorar y calificar

Esta sección se enlaza con la plataforma cubana <https://www.apklis.cu> desde donde se encuentra disponible Genodermatología, permitiendo valorarla y calificarla.

3.4.3 Acción Salir

Al ejecutar esta acción aparecerá un cuadro de diálogo (Figura 19) preguntando si ¿está seguro que desea salir? Dando dos opciones: Cancelar y Aceptar.

Si no desea salir de la aplicación pulse el botón Aceptar, si desea salir pulse el botón Aceptar.

Figura 19. Cuadro de diálogo que aparece cuando se ejecuta el submenú salir de la aplicación.